

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

IQTISODIYOT

Xo'janiyozov Nuriddin Yo'ldoshevich,Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari**QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI
RIVOJLANTIRISH YO'LLARI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028884>**ANNOTATSIYA**

Ayni vaqtda, respublikamizda qimmatli qog'ozlar bozorini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolarning mavjudligi kuzatilmoqda. Respublikamizda qimmatli qog'ozlar bo'yicha yetarlicha va ishonchli statistik ma'lumotlar bazasining mavjud emasligi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish strategiyasini ilg'or xorij tajribasi asosida takomillashtirishning ta'minlanmaganligi, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar qiymatini devalvasiya va inflyatsiya ta'sirida pasayayotganligi zamonaviy raqamli texnologiyalarning qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatiga joriy etilmaganligi ana shunday dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozori, raqamli texnologiyalar, controlling tizimi, blokcheyn va kriptografiya.

Xujaniyozov Nuriddin Yuldoshevich,Deputy head of the territorial Department of the
Khorezm region of the state asset management agency**WAYS TO DEVELOP THE SECURITIES MARKET THROUGH DIGITAL
TECHNOLOGIES****ABSTRACT**

At the same time, the presence of current problems associated with the development of the securities market in our republic on the basis of digital technologies is observed. The lack of a sufficient and reliable statistical database on securities in our republic, the failure of economic entities to improve the strategy of managing a portfolio of securities on the basis of advanced foreign experience, the devaluation of the value of investments in securities and the lack of introduction of modern digital technologies into the activities of the securities market are considered.

Key words: Securities Market, digital technology, controlling system, blockchain and cryptography.

Хужаниязов Нуриддин Юлдошевич,Заместитель начальника территориального управления
Агентства по управлению государственными активами Хорезмской области

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в нашей республике наблюдается острая проблема, связанная с развитием рынка ценных бумаг на основе цифровых технологий. Одной из таких актуальных проблем является отсутствие в республике достаточной и надежной статистической базы данных по ценным бумагам, недостаточное обеспечение совершенствования стратегии управления портфелем ценных бумаг хозяйствующих субъектов на основе передового зарубежного опыта, снижение стоимости инвестиций в ценные бумаги под влиянием девальвации и инфляции, не внедрение современных цифровых технологий в деятельность рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: фондовый рынок, цифровые технологии, система контроля, блокчейн и криптография.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish, iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning zaruriy shartlari sifatida e'tirof etilgan[1]. Bu esa, o'z navbatida, qimmatli qog'ozlar bozorini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Taraqqiy etgan mamlakatlar bank amaliyotida investitsiya portfelini boshqarish jarayonida qimmatli qog'ozlarning birja baholari dinamikasini prognoz qilishda texnik va fundamental tahlil indikatorlaridan keng foydalanilmoqda[2]. Birja savdolarining algoritmik jarayonlarini joriy qilinishi ham qimmatli qog'ozlarning bozor baholarini prognoz qilishni sifat jihatdan yangi darajaga olib chiqa olmadi. Buning sababi shundaki, qimmatli qog'ozlarning bozor baholariga ko'p sonli omillar ta'sir qiladi va har omilning ta'sir darajasi turli davriy oraliqlarda turlicha bo'ladi.

Birja tahlilchilarining ko'pchiligi moliya bozorida yirik kapital egalarining xatti-harakatlarini monitoring qilish asosida qimmatli qog'ozlarning bozor baholarini o'zgarishini prognoz qilish sifatini oshirish mumkin, deb hisoblaydi[3].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Xalqaro amaliyotda qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning passiv strategiyasidan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning passiv strategiyasiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri shundaki, unda samaradorlikning namunaviy darajasi o'rnatiladi va uning yordamida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning daromadlilikligi hisoblanadi. Shu jihatdan olib qaralganda, passiv strategiyaning ikki xususiyatini ko'rish mumkin:

Birinchidan, qimmatli qog'oz bozorida mablag'larning passiv taqsimlanishi yuz beradi, ya'ni qimmatli qog'ozlar bozorida turli xildagi instrumentlar bo'lishiga qaramasdan faqat ikki turdagi qimmatli qog'ozlarni sotib olishni ko'zda tutadi.

Ikkinchidan, passiv strategiyada har bir toifadagi qimmatli qog'oz bo'yicha indeksli portfelga ega bo'lish imkoniyatini mavjudligi ko'zda tutiladi.

Shunisi ahamiyatliki, qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning passiv strategiyasida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar bilan bog'liq bo'lgan operatsion chiqimlar aktiv strategiyaga nisbatan kam bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy raqamli texnologiyalarni qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatiga joriy etilmaganligi mamlakat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Eng muhim raqamli texnologiyalar quyidagilardir:

Big Data (Ulkan ma'lumotlar) texnologiyasi.

Ushbu raqamli texnologiya juda katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda va aniqlikda qayta ishlash imkonini beradigan texnologiyadir.

Uchta V:

- *Volume* (Hajm)
- *Velocity* (Tezlik)
- *Variety* (Xilma-xillik)

Sun'iy intellekt texnologiyasi.

Ushbu texnologiya kompyuterlarni inson kabi fikrlashga o'rgatish texnologiyasidir.

Sun'iy intellekt ma'lumotlarni turli manbalardan oladi (informatika, matematika, lingvistika, psixologiya, biologiya, mashinasozlik) va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida qarorlar qabul qiladi.

Bulutli hisoblash (cloud computing) texnologiyasi.

Ushbu texnologiya ma'lumotlarni taqsimlagan tarzda qayta ishlash texnologiyasi bo'lib, bunda kompyuter resurslari va quvvati foydalanuvchiga internet-servis sifatida beriladi.

Foydalanuvchi servisdan ajratilgan holda (udaleno) foydalanadi.

Bulutli xizmatlar:

- pochta: gmail, hotmail;
- hujjatlar bilan ajratilgan holda ishlash:
Google-hujjatlar, Office Web Apps;
- ma'lumotlarni saqlash: Google Drive, OneDrive, Dropbox;
- tasvirlarni tahrir qilish: Figma;
- ilovalarning onlayn magazini:

Google Play, App Store i Microsoft Store.

Geolokasiya texnologiyalari.

Ushbu texnologiyalar foydalanuvchining joylashgan o'rnini hisobga olgan holda axborot xizmatlari ko'rsatish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Masalan, transport va odamlarning harakatlanishini sun'iy yo'ldosh (sputnik) orqali kuzatish xizmati (GPS, GLONASS).

Ushbu kuzatish xizmati yo'nalishdan chetga chiqishni, transportdan maqsadsiz foydalanishni aniqlash, yoqilg'i xarajatini nazorat qilish imkonini beradi.

Ekotizim.

Ekotizim ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarini, magistral tarmoq infratuzilmasini, trafiklarni almashish punktlarini, importdan holi bulutli platformalarni birlashtiradi.

Trafiklarni ayirboshlash punkti – bu tarmoqli infratuzilma bo'lib, uning bazasida operatorlar o'rtasida trafiklarni almashtirish mumkin bo'ladi.

Trafiklarni almashtirish punktlari provayderlarga trafiklarni filtrlash va geografik belgisiga ko'ra ajratish imkonini beradi.

Internet of Things ilovalariga ega bo'lish bilan bu takomillashtirilgan integrasiyalangan loyihalash muhitli va bulutli instrumentlari analitikani samarali yaratish va qurish uchun foydalanuvchilar va soha ekspertlari uchun platformani ta'minlaydi. Bu platformalar analitika qo'llanishi mumkin bo'lgan ilovalar spektrini kengaytirish bilan ishlatish narxini sezilarli kamaytiradi. Samaradorlik va unumdorlikni oshishiga qo'shimcha ravishda analitika ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash va takomillashtirish uchun echimlarni qabul qilishni sezilarli yaxshilashi mumkin. Bunga misollar: Google Analytics & Measurement Protocol protokoli, Microsoft Azure i AWS IoT (Amazon Web Services IoT).

Intellektual datchiklar: Plug-n-play intellektual datchiklar va o'rnatilgan intellektni ishlatadigan boshqarish qurilmalari o'z samaradorligini isbotladi. Datchiklardan tarkib topgan ma'lumotlarini taqdim etadigan HART ochiq arxitektura bunga misol hisoblanadi. Eng tez joriy etilayotgan eng so'nggi echim IO-Link hisoblanadi. Shuningdek, ayrim Ethernet-datchiklar mavjud bo'lib, ular kelajakda qaysidir ma'noda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan sanoat va boshqa protokollardan foydalanish bilan ma'lumotlarni almashadi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Respublika qimmatli qog'ozlar bozorini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. Korporatsiyalar kontrolling tizimida axborot oqimlarini tartibga solishni takomillashtirish kerak.

Axborot oqimlari tizimi korporatsiyalarda kontrolling tizimlarining muhim elementi hisoblanadi. Boshqaruv jarayonining o'zi axborotlarni qayta shakllantirish jarayonida qayta ko'riladi. Boshqaruv ta'sirlari bu alohida turdagi axborotlardir. Axborot nazariyasida samarador boshqaruv mumkin emasligini ifodalovchi axborotning qandaydir kichik hajmi mavjudligi matematik jihatdan isbotlangan. Boshqaruv sohasining qarshi ta'siri qancha keng bo'lsa, bunga shuncha katta miqdordagi axborot talab etiladi. Korporatsiyaga nisbatan bu holatning iqtisodiy muhiti qancha katta darajada o'zgaruvchan va korporatsiyaning ichki tuzilmasi qanchalik murakkab bo'lsa, samarali boshqaruv uchun shuncha ko'p miqdorda axborot talab qilinadi.

Kontrolling vazifalaridan biri boshqaruvning axborot jihatidan qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib, bu masalani korporatsiyadagi axborot oqimlari tizimlarini aniq va tartibli faoliyat ko'rsatishi asosida hal etish mumkin. Kontrolling korporatsiyada boshqaruv tizimini amal qilish zarurati uchun axborot yetkazib beruvchi vosita hisoblanadi.

Kontrolling axborotlarini to'plash tizimi amaldagi axborot oqimlari tizimlariga asoslanadi. Axborot xizmati bo'limi o'zining axborotni to'plash tizimini korporatsiyaning boshqa axborot oqimlarini amallarini hisobga olmasdan yarata olmaydi. Shuning uchun kontrollingning axborot oqimlari tizimi korporatsiyaning axborot oqimlarini umumiy tizim tarkibiga kiritish darkor. Axborot tizimini tatbiq qilish amallari doirasida korporatsiyada axborot oqimlarining barcha tizimlarini qayta qurish va optimallashtirish ro'y beradi. Korporatsiyada kontrolling xizmati bo'limi oldida boshqaruv maqsadlari uchun xarajatlar bo'yicha tezkor axborotni to'plash va tahlil qilishni ta'minlash masalasi turadi. Korporatsiya rahbarlari – bosh direktor, moliyaviy direktor, bo'lim boshliqlari korporatsiyada hosil bo'lgan turlicha og'ishlar bo'yicha, bu og'ishlarni yo'qotish uchun va korporatsiya faoliyatini tartibga solish uchun o'z vaqtida axborotlar qabul qilishlari kerak. Kontrolling korporatsiyadagi yangi bo'linma bo'lib, uni tatbiq etish ba'zi qarshiliklarga uchrashi mumkin, bu qarshiliklarning oldini olish uchun birlamchi natijalarga zudlik bilan erishish hamda korporatsiyada muqim faoliyat ko'rsatuvchi tizimni yaratish uchun bunday qarshiliklarni tahlil etish va bularga qarshi turuvchi vositalarni yaratish lozim.

2. Industriya sifatini ta'minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimi faoliyati samaradorligini ta'minlashning eng muhim jihatlaridan biri informatsion jarayonlarning avtomatlashtirilishini takomillashtirish kerak.

U MQQB (*Moliya-qimmatli qog'ozlar bozori*) industriyasidagi boshqaruvning butun tuzilmaviy asosini barcha boshqaruv jarayonlari va avtomatlashtirilgan quyi tizimlarning funksional va tashkiliy integratsiyasi vositasida tubdan takomillashtirish doirasida amalga oshirilishi lozim. MQQB industriyasi va Industriya sifatini ta'minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimidagi boshqaruv tizimlarining tuzilmaviy asosini takomillashtirish, shuningdek, integratsiyalashgan, avtomatlashtirilgan Industriya sifatini ta'minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimlarni tashkil qilish tizimli loyihaga asoslanishi lozim. Shu bilan birga, MQQB industriyasi sifatini boshqarishni avtomatlashtirishning haqiqiy kompleks tarzda bo'lishini tizimli asosda ta'minlash uning samaradorligini va ma'lumotlarni qayta ishlashning tejamkorligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi.

Sifatni avtomatlashtirilgan boshqaruvi faqat ishtirokchilar tarkibida faoliyat yurituvchi barcha avtomatlashtirilgan quyi tizimlarning integratsiyalashuvi (MQQBning alohida ishtirokchilari darajasida) asosida va tashkilot boshqaruvining butun tizimini takomillashtirishga qaratilgan umumiy jarayon doirasidagina amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli integratsiyalashgan industriya sifatini ta'minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimi (IISTMKT)larni tuzish (loyihalashtirish) umumiy metodologik konsepsiyaga asoslanuvchi boshqaruvni takomillashtirishning barcha yo'nalishlari uchun yagona bo'lgan uslublar yordamida amalga oshirilishi lozim.

Boshqaruvni avtomatlashtirish uslublari rivojlanishining zamonaviy bosqichi – bu kompleks integrasiyalashgan tizimlarga o‘tishdirki, ular MQQB industriyasida axborot-texnik tizimlar (ATT)ni qo‘llash samaradorligini sezilarli darajada oshirishni ta‘minlashlari kerak. Integrasiya “iqtisodiy ob‘ektida ob‘ektiv tarzda mavjud bo‘lgan aloqalarni ongli ravishda qayta tiklash va ularni yangi boshqaruv vositalari hamda uslublarni qo‘llagan holda takomillashtirish” sifatida o‘rganiladi.

IISTMKTni yaratishda avtomatlashtirilgan tizimlar alohida qismlarining funksional, axborot, tashkiliy va texnik integratsiyasi bilan bog‘liq masalalar yuzaga chiqadi.

Ishtirokchining sifat boshqaruvi tizimi funksiyasini avtomatlashtirishni amalga oshirayotgan industriya sifatini ta‘minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimi, IISTMKTning uzviy qismi sifatida, IISTMKT yaratish doirasida boshqa quyi tizimlar bilan birga, boshqaruvni avtomatlashtirishning umumiy metodologik tamoyillari va umumiy dasturiy, axborot va texnik ta‘minot asosida loyihalashtiriladi.

MQQB sifatini boshqarish masalalarini hal etish, ixtisoslashtirilgan faoliyat sifatida, MQQB industriyasi rivojlanishi jarayonida uning mahsulotlari va ishlab chiqarish jarayonlarining hayotiy davriyligi bosqichlari alohida tarkibiy qismlarga aylanishi va kelgusida muayyan belgilariga ko‘ra integrasiyalashuvi jarayonida ajralib chiqadi. MQQB industriyasi “mahsulotlarining sifati” kategoriyasi mazmunining o‘zi ham ushbu taraqqiyot jarayonida kengaydi.

Sifatni boshqarish (SB)ning uyg‘unlashtiruvchi, muvofiqlashtiruvchi roli, faoliyatning barcha ko‘rinishlarining mahsulot sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi ham SBning spetsifik uslublari rivojlanishining, ham MQQB industriyasini boshqarish butun tizimi takomillashuvining ob‘ektiv zaruriyat ekanligini belgilaydi.

MQQB industriyasidagi bozor munosabatlarining rivojlanishi jarayonlarini, uning jadallashuvi va samaradorligi oshirishining umumiy omillarini, shuningdek, MQQB industriyasi sifati omilining ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnik ahamiyatini va uning mahsulotini tahlil qilish MQQB Industriya sifatini ta‘minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimini tashkil etish muammosini hal etish uchun konseptual asosni taklif qilish imkonini berdi. Uning muhim pozitsiyalari quyidagilarni e‘tirof etishni o‘z ichiga oladi:

- MQQBning SKT yordamida o‘zgarib boruvchi mahsulotlari hajmi va xususiyatlarining murakkabligi oshib borishi, bu hol turli xillashishning ob‘ektiv jarayonlari va ularning muomalada bo‘lishi hamda faoliyati tuzilmasining integratsiyasini aks ettiradi;

- MQQB industriyasi rivojlanishi jarayonlarning yo‘nalganligini, moslashuvchan qayta qurish va uning funksional hamda tashkiliy tuzilmalari xarakterini, joriy amal qilishining barqarorligi va ishonchliligiga bo‘lgan talablarni belgilovchi faol omil sifatida MQQB mahsuloti sifatining tizim tashkil qiluvchi rolini kuchaytiradi;

- asosan tezkor boshqaruv bilan bog‘liq alohida mahalliy harakatlardan tuzilmaviy tartibga solingan va mexanizmlar majmui yordamida tashkiliy jihatdan tugal shakllangan boshqaruvni yaratishga o‘tish zaruriyati. Bu boshqaruv MQQB industriyasi faoliyatining barcha asosiy sohalarini – Industriya sifatini ta‘minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimi, MQQB industriyasining o‘zida bo‘lgani kabi undanda yuqori darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatidagi boshqaruv rolini qamrab oladi.

3. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘lamini kengaytirish orqali qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatining samaradorligini oshirish lozim.

Zamonaviy moliyaviy texnologiyalar quyidagi uchta muhim o‘lchovga ega:

- turli xil yetkazib berish kanallari va to‘lov tizimlari orqali faoliyat yuritish va iqtisodiyot sub‘ektlariga xizmat ko‘rsatish uchun tegishli texnik vositalardan foydalanish hamda shu bilan bog‘liq dasturiy ta‘minot zamonaviy moliyaviy texnologiyalarining bir o‘lchovidir;

- moliyaviy xizmatlardan foydalanuvchilarni turkumlash va moliyaviy xizmatlar bozorini tahlil qilish hamda muammolarni hal qilish uchun zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalaniladi. Ushbu o‘lchov banklar uchun ma‘lumotlar omborini boshqarish va undan samarali foydalanish imkonini beradi;

- barcha turdagi xatarlarni miqdorini aniqlash, o'lchash, yumshatish va boshqarish zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning uchinchi muhim o'lchovini tashkil etadi. Ushbu o'lchov kredit xatarini, bozor xavfini va operatsion xavfni o'lchash va boshqarish jarayonini qamrab oladi.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy texnologiyalardan biri – bu Internet Banking texnologiyasidir.

Ushbu texnologiya orqali kompaniya internet orqali o'z bank hisob raqami bo'yicha hisob balansi so'roviga kirish, to'lovlarni amalga oshirish, pul o'tkazmalari, xalqaro pul to'lovlari, doimiy tartib va to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlarini yaratish va yangilash hamda so'nggi operatsiyalarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kompaniya veb-saytga shaxsiy kompyuter yoki noutbuk orqali kiradi va hisob ma'lumotlariga dunyoning istalgan nuqtasidan kirish mumkin. Internetda quyidagi xizmatlardan foydalanish mumkin:

- hisob balansi bo'yicha so'rov;
- hisobvaraqlar o'rtasida pul o'tkazmasi;
- doimiy buyurtma va to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlarini yaratish va yangilash;
- pul o'tkazmalari;
- hisob-kitoblarga umumiy nuqtai nazar, hisob tarixi, kreditni to'lash, oldindan to'langan kartani to'ldirish va parolni o'zgartirish.

4. Raqamli moliyaviy aktivlardan qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanish amaliyotini joriy qilish zarur.

Xalqaro bank amaliyotida raqamli moliyaviy aktivlarning quyidagi turlari mavjud:

- pullik talablar;
- emission qimmatli qog'ozlar bo'yicha huquqni amalga oshirish imkoniyati;
- yopiq aksiyadorlik jamiyatlarining ustav kapitalida ishtirok etish huquqi;
- emission qimmatli qog'ozlarni uzatishni talab qilish huquqi.

Hozirgi davrda raqamli moliyaviy aktivlar bozori Evropa va AQShda hamda Osiyoning bir qator mamlakatlarida mavjud.

Hozircha ushbu bozorlarda faqat raqamli qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilinyapti. Masalan, Germaniyada raqamli obligasiyalar, Xitoyda davlat banklarining obligasiyalari, Rossiyada kompaniyalarning raqamli aksiyalari.

2021-yil iyun oyida London fond birjasining va Italiya fond birjasining listingiga nikel va mis bilan ta'minlangan raqamli birja instrumenti qo'shildi.

Raqamli moliyaviy aktivlar muomalasi taqsimlangan reestr texnologiyasiga asoslanadi.

Taqsimlangan reestr – bu bir nechta tarmoq bo'g'inlari yoki hisoblash qurilmalari o'rtasida taqsimlangan ma'lumotlar bazasidir.

Har bir bo'g'in boshqa bo'g'inlardan ma'lumotlarni qabul qiladi va reestrning to'liq nusxasini o'zida saqlaydi. Har bir bo'g'in reestrga o'zgarishni o'zi kiritadi va keyin uni boshqa bo'g'inlarga bildiradi.

Reestrni har bir nusxasi bo'yicha ovoz berish va rozilikka erishish konsensus deyiladi.

Taqsimlangan reestrning asosiy xususiyati – bu yagona boshqaruv markazining yo'qligidir.

Blokcheyn (blockchain) – bu taqsimlangan reestrning bir turi bo'lib, uni kriptografik manbadan (ssылka) foydalangan holda ma'lumotlarni qo'shib borish tizimi deyish mumkin.

Kriptografik manba (cryptographic link) – bu kriptografik usuldan foydalangan holda qurilgan manbadir.

Blokcheynga faqat ma'lumotlarni qo'shish mumkin, oldingi bloklarda saqlangan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirib tashlash mumkin emas.

Raqamli moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotish operatsiyalari Raqamli moliyaviy aktivlarni ayirboshlash operatori orqali amalga oshiriladi.

Raqamli moliyaviy aktivlarni ayirboshlash operatori raqamli moliyaviy aktivlar bilan bitimlarni amalga oshirishni ikki xil usul bilan ta'minlashi mumkin:

- ushbu bitimlarni amalga oshirish uchun berilgan turli xildagi buyurtmalarni yig'ish va taqqoslash usuli;
- o'z mablag'lari hisobidan uchinchi shaxsning nomidan ishtirok etish usuli.

Foydalanuvchilarning ma'lumotlarini himoya qilishning ishonchli usullaridan biri bo'lib, xavfsizlikning apparatli modullaridan (HSM) foydalanish hisoblanadi. Ushbu modellarning jismoniy va logik arxitekturasi foydalanuvchining ma'lumotlarini shifrlash kalitlarini tashqi xavflardan va insayderlik xavflaridan himoya qilishni ta'minlaydi. Bu yerda insayderlik xavflari deganda mazkur servislarning egalari va administratorlari bilan bog'liq bo'lgan xavflar tushuniladi.

Kriptovalyutalarning xavfsizligini HSM orqali ta'minlashning nisbatan keng tarqalgan shakli bo'lib, HSM Wallet loyihasi hisoblanadi.

HSM Wallet shunday tashkil qilinganki, unda barcha konfidensial harakatlar himoyalangan qurilmaning ichkarisida amalga oshiriladi. Har qanday holatda mijozning operatsiyalariga doir ma'lumotlar ochiq formatda tashqariga chiqmaydi. Buning natijasida barcha xavflardan, shu jumladan, kompaniyaning xodimlari va administratorlari bilan bog'liq xavflardan yuqori darajada himoyalalanish imkoni yuzaga keladi.

XULOSALAR.

Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar quyidagilardan iborat:

- fond bozori va aksiyadorlik jamiyatlariga davlat ulushining hamda aralashuvining yuqoriligi;

- fond bozori orqali investitsion faoliyatni moliyalashtirishda aksiyadorlik jamiyatlarining emissiya qilish tartibi murakkabligi;

- aholi va menejerlarning fond bozori borasidagi moliyaviy savodxonligining nisbatan pastligi hamda korxonalarining fond bozoriga nisbatan kredit bozorini afzal ko'rishi;

- aksiyadorlik jamiyatlarining "Toshkent" RFB listingiga kirish jarayonining murakkabligi, xususan, faoliyat yuritayotgan 614 ta aksiyadorlik jamiyatlarining atigi 30 foizi listinga kirgan hamda birja savdolarida qatnashmoqda;

- aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorlik darajasining pastligi, hattoki birja xarajatlarini qoplay olmasligi;

- fond bozori ishtirokchilari uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari xarajatlarining yuqoriligi va ularni markazlashgan tartibda tekin tashkil etilmaganligi;

- hozirgi kunda e'lon qilinayotgan emissiya propektlari salohiyatli sarmoyadorimizga qimmatli qog'ozlarni xarid qilish masalasida bir qatorida kelishi uchun yetarli bo'lgan, zarur, foydali axborotni bermayotganligi;

- qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq bo'lgan investitsion operatsiyalarning risk darajasining yuqori ekanligi;

- qimmatli qog'ozlarning investitsion jozibadorlik darajasining past ekanligi;

- banklarda resurslarning etishmasligi muammosining mavjudligi;

- respublikamizda qimmatli qog'ozlar bo'yicha yetarlicha va ishonchli statistik ma'lumotlar bazasining mavjud emasligi;

- respublikamiz tijorat banklarida hozirga qadar qimmatli qog'ozlar portfelini joriy kuzatish muammosini hal qilinmaganligi;

- respublikamiz tijorat banklarida qimmatli qog'ozlarning bozor baholarini o'zgarish tendensiyalarini aniqlash imkonini beradigan indikatorlar tizimining shakllantirilmaganligi;

- inflyatsiya va milliy valyutaning devalvatsiya sur'atini yuqoriligi natijasida milliy valyutada yozilgan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymatining pasayotganligi;

- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish strategiyasini ilg'or xorij tajribasi asosida takomillashtirishning ta'minlanmaganligi;

- zamonaviy raqamli texnologiyalarni qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatiga joriy etilmaganligi.

Qimmatli qog'ozlar bozorini raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish yo'llari:

1. Korporatsiyalar kontrolling tizimida axborot oqimlarini tartibga solishni takomillashtirish kerak.

2. Industriya sifatini ta'minlash va muvofiqlashtirish kompleks tizimi faoliyati samaradorligini ta'minlashning eng muhim jihatlaridan biri informatsion jarayonlarning avtomatlashtirilishini takomillashtirish kerak.

3. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish orqali qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatining samaradorligini oshirish lozim.

4. Raqamli moliyaviy aktivlardan qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanish amaliyotini joriy qilish zarur.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni.
2. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии / Л. Вальрас –М.: Изограф, 2000. – 448 с.
3. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень: современный подход / Х. Р. Вэриан; пер. с англ. под ред. Н. Л. Федоровой. –М.: ЮНИТИ, 1997. -767 с.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000